

ГИДРОТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ АГРОЧЕРНОЗЕМА КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УДОБРЕНИЙ

© 2026. Л. Ф. Казюлин, Н. Л. Кураченко

В 3-х летнем полевом опыте, заложенном на стационаре учхоза «Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета в Красноярской лесостепи, было исследовано влияние гуминовых и минерального азотного удобрений на гидротермический режим пахотного слоя агрочернозема. Целью исследования являлась оценка влияния гуминовых и азотного минерального удобрений на гидротермический режим пахотного слоя агрочернозема. Установлено, что эффект применяемых удобрений в изменении температуры почвы и запасов продуктивной влаги контролировался погодными условиями вегетационных сезонов и был наиболее выраженным в засушливом 2023 году. Гуминовые удобрения Лигногумат АМ, Гумат К Суфлер и аммиачная селитра, а также их сочетание в технологии возделывания яровой пшеницы обусловили охлаждение агрочернозема на 0,1–0,3 °С относительно контроля в среднем за весь период исследований. Максимальные запасы продуктивной влаги (32–33 мм) сформировались на варианте применения Лигногумата АМ как в чистом виде, так и на фоне внесения аммиачной селитры в дозах N30 и N60.

Ключевые слова: агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный, гуминовые удобрения, аммиачная селитра, температура почвы, запасы продуктивной влаги.

Введение. Формирование благоприятного гидротермического режима в корнеобитаемом слое почвы является одним из необходимых условий для получения высоких урожаев культурных растений. Это особенно актуально для условий Красноярской лесостепи с характерным дефицитом атмосферных осадков и запасов влаги в мае-июне – критически важном периоде роста сельскохозяйственных культур. Гидротермический режим почвы определяется внешними абиотическими факторами окружающей среды, такими как количество и качество выпавших осадков, количество солнечной радиации поглощенной поверхностью почвы. На его характер оказывают влияние и свойства самой почвы: минералогический и гранулометрический состав, количество органического вещества и особенности структурной организации генетических горизонтов. Основными приемами регулирования гидротермического режима почвы является проведение гидромелиоративных мероприятий, выбор приёма обработки [1], а также и в некоторой степени применение удобрений. Известно [2, 3], что внесение в почву минеральных удобрений уменьшает транспирационный коэффициент за счет увеличения концентрации почвенного раствора, вследствие чего растениям нет необходимости потреблять большое количество воды для получения требуемого количества элементов минерального питания. Помимо традиционных минеральных удобрений всё большую популярность в сельскохозяйственном производстве приобретают гуминовые удобрения. Не существует общепринятого объяснения ростостимулирующего эффекта препаратов на основе гуминовых веществ, применяемых при возделывании сельскохозяйственных культур. При этом нет разногласий в том, что гуминовые удобрения оказывают непосредственное воздействие на физиологические процессы в растениях. Согласно исследованиям Л.П. Канеллас с соавт. [4] гуминовые удобрения содержат вещества подобные гормонам роста растений. По мнению Н.Г. Мензяновой с соавт. [5], препараты на основе гуминовых веществ оказывают мягкое стрессовое воздействие, мобилизирующее их активный рост.

Поскольку гуминовые препараты оказывают физиологическое действие на возделываемые растения, а процессы транспирации и десукции являются физиологическими, то можно предположить, что они влияют на величину транспирационного коэффициента и в конечном итоге на запасы влаги в почве [6, 7]. Другой возможный механизм влияния заключается в увеличении коэффициента использования элементов питания из вносимых минеральных удобрений [8, 9] и, таким образом, в уменьшении потребления сельскохозяйственной культурой воды из почвы в объеме необходимом для получения требуемого количества элементов.

Цель исследования – оценить влияние удобрений на температурный режим и запасы продуктивной влаги пахотного слоя агрочернозема в условиях Красноярской лесостепи.

Объекты и методы. Исследования проведены в 2023–2025 гг. в полевом опыте на стационаре «Миндерлинское» Красноярского государственного аграрного университета в Красноярской лесостепи (56° с.ш., 92° в.д.).

Объекты исследования – агрочернозем глинисто-иллювиальный тяжелосуглинистого гранулометрического состава, гуминовые удобрения «Лигногумат АМ и «Гумат калия Суфлер», минеральное удобрение аммиачная селитра, яровая пшеница сорта Новосибирская 31, возделываемая по предшественнику – чистый пар.

Агрочернозем глинисто-иллювиальный типичный опытного участка характеризуется как среднеспособный с высоким содержанием гумуса (6,9–7,4 %), нейтральной реакцией среды (pH_{H_2O} – 6,3–6,8), высокой суммой обменных оснований (55,5–62,0 мг-экв. 100 г⁻¹). Пахотный слой агрочернозема перед посевом яровой пшеницы оценивается повышенной обеспеченностью подвижным фосфором (190–224 мг кг⁻¹) и очень высокой обменным калием (312–359 мг кг⁻¹).

Для оценки действия минерального и гуминовых удобрений на гидротермический режим агрочернозема проведен полевой опыт по схеме: 1. Контроль; 2. N30; 3. N60; 4. Лигногумат АМ; 5. Лигногумат АМ + N30; 6. Лигногумат АМ + N60; 7. Гумат К; 8. Гумат К + N30; 9. Гумат К + N60. Технология применения препаратов заключается в предпосевной обработке семян яровой пшеницы и опрыскивании вегетирующих посевов в фазу кущения и цветения. Яровая пшеница возделывается на фоне комплексной защиты растений: Скарлет, МЭ; Арго Прим, МЭ; Фемида, МД; Титул Трио, ККР; Эсперо, КС. Применяемые дозы препаратов соответствуют рекомендациям производителя. Аммиачная селитра вносится в почву перед посевом в дозах, соответствующих вариантам полевого опыта. Размещение вариантов систематическое. Общая площадь делянок 200 м², учетная площадь 60 м² [11]. Температурный режим почвы в агроценозе яровой культуры исследовали термометром TR 46908 в слое почвы 0–20 см в период с июня по сентябрь на 3 пробных площадях, выделенных в пределах каждого варианта опыта. Для сравнительной характеристики температурного режима приземного слоя атмосферы используются данные агрометеорологической станции «Сухобузимская». Интервал измерения температуры почвы – от 11 до 23 дней. Отбор почвенных образцов на определение влажности почвы термовесовым методом [10] проведен на глубину 0–20 см. Повторность аналитических определений – 3-х кратная. Статистический анализ данных проведен методом двухфакторного дисперсионного и корреляционного анализа с использованием программы Microsoft Excel XP и главных компонент с использованием программы StatSoft STATISTICA 8.

Анализ результатов. Вегетационный сезон 2023 года характеризуется как теплый и засушливый. Весна была холодной и затяжной. Только в третьей декаде мая температура в среднем достигает 12,2 °С. Начало вегетационного периода сопровождается достаточным количеством осадков (табл. 1). Летние месяцы вегетационного сезона 2023 года характеризуются как теплые и превышают среднемноголетнюю температуру воздуха на 2–3 °С. При этом количество осадков в июньский, июльский и августовские периоды составляет 65–69 % от среднемноголетнего уровня. ГТК оценивается величиной 0,59–0,85, что свидетельствует о засушливых условиях.

Таблица 1

Погодные условия вегетационных сезонов в годы проведения исследований

Год	Месяц					Сумма за период
	май	июнь	июль	август	сентябрь	
Средняя температура воздуха, °С						
2023	8,9	18,0	20,0	17,9	11,0	2144
2024	11,1	17,7	21,8	18,4	8,0	1999
2025	10,5	19,5	18,8	16,4	10,8	2144
Среднемноголетние показатели t воздуха, °С	8,0	15,2	18,4	14,9	8,2	1809
Осадки, мм						
2023	33	30,2	44,9	42,9	79,9	230,9
2024	30,5	58,6	55,3	94,3	46,1	284,8
2025	29,2	109	59,6	161,1	52,8	411,7
Среднемноголетний уровень осадков, мм	32,0	44,0	69,0	62,0	39,0	246

Погодные условия вегетационного сезона 2024 года оцениваются как обеспеченные теплом и влагой. ГТК определяется значением 1,12. Наблюдается значительная неравномерность выпадения осадков в течение сезона. В 2025 году погодные условия отличаются аномальным количеством осадков, превышающим среднемноголетний уровень в 1,7 раза. Гидротермический коэффициент оценивается величиной 1,80, что характеризует условия как избыточно увлажненные. Температура воздуха также превышает среднемноголетний уровень в среднем на 2–4 °С, кроме июля, температура воздуха которого соответствует норме. Таким образом, погодные условия вегетационных сезонов в годы проведения исследования значительно отличаются друг от друга и от среднемноголетних значений. Наиболее благоприятным сочетанием температуры воздуха и количеством осадков отмечается вегетационный сезон 2024 года с ГТК Селянинова равным 1,12.

Температурный режим определяет динамику и интенсивность всех проходящих в почве процессов, начиная с процесса трансформации органического вещества и заканчивая ростом и развитием растений. При этом температурный режим имеет обратную зависимость от интенсивности роста растений и от степени развития надземной фитомассы [12]. Динамика температурного режима агрочернозема имеет существенную разницу по годам исследований (рис. 1). Температурное поле агрочернозема определяется температурой приземных слоёв атмосферы и имеет различный характер в зависимости от хода сезонной динамики температуры воздуха. Менее выраженная динамика показателя в 0–20 см слое почвы и в приземном слое

воздуха наблюдается в летний период 2024 года ($C_v = 25\text{--}26\%$). Температура пахотного слоя агрочернозема в период с начала всходов яровой пшеницы до молочной спелости не снижается ниже $16,7\text{ }^\circ\text{C}$. В 2023 и 2025 годах отмечаются значительные изменения в температуре почвы и воздуха в течение вегетационных сезонов. В целом ход температуры пахотного слоя агрочернозема повторяет температуру приземных слоев атмосферы, но обладает заметной инертностью.

Рис. 1. Температурный режим 0–20 см слоя агрочернозема и температура приземного слоя воздуха, $^\circ\text{C}$

Обработка вегетирующих посевов яровой пшеницы гуминовыми удобрениями на фоне аммиачной селитры в дозах N30 и N60 определяет снижение температуры почвы в фазу кушения и выхода в трубку яровой пшеницы. В этот период развития культуры наблюдается самый значительный прирост надземной фитомассы и как следствие существенное увеличение проективного покрытия и затенения почвы. Применяемые в опыте удобрения определяют более интенсивный рост яровой пшеницы и соответственно охлаждение 0–20 см слоя агрочернозема. К периоду уборки яровой пшеницы, существенного увеличения площади проективного покрытия на фоне применения удобрений не происходит и, соответственно, температура почвы существенно не различается по вариантам опыта.

Различный ход температуры агрочернозема в период июнь–сентябрь по годам исследований отражается на среднестатистических величинах показателя. В среднем лучшая прогреваемость воздуха и почвы отмечается в вегетационный сезон 2024 года ($17,5$ и $16,7\text{ }^\circ\text{C}$ соответственно) (табл. 2). Минимальная среднестатистическая температура почвы характерна для избыточно влажного сезона 2025 года. Значительное снижение температуры воздуха в мае до $5\text{ }^\circ\text{C}$ и выпадение обильных осадков ливневого характера определяет отставание на $1\text{ }^\circ\text{C}$ температуры приземных слоёв атмосферы ($13,5\text{ }^\circ\text{C}$) от температуры почвы ($14,5\text{ }^\circ\text{C}$).

Применяемые в технологии возделывания яровой пшеницы гуминовые удобрения и аммиачная селитра в чистом виде, и при их сочетании обуславливают достоверное ($p = 0,029$; $p < 0,001$) снижение температуры пахотного слоя агрочернозема на $0,1–0,5$ °С относительно контроля только в вегетационные сезоны 2023–2024 гг. Повышенное увлажнение почвы в 2025 году определяет нивелирование температурного поля агрочернозема по вариантам опыта ($r = -0,38$). В среднем за период наблюдений установлено, что применение аммиачной селитры при посеве яровой пшеницы в дозе N30 и N60, обработка семян и растений культуры гуминовыми удобрениями Лигногумат АМ и Гумат К, а также сочетание видов удобрений определяет снижение температуры пахотного слоя на $0,1–0,3$ °С по сравнению с контролем. Охлаждающее влияние посевов яровой пшеницы на вариантах опыта с удобрениями обусловлено формированием более густого растительного покрова, который лучше задерживает и отражает приходящую солнечную радиацию.

Таблица 2

Температурный режим агрочернозема в слое 0–20 см (2023–2025 гг.)

Вариант	Температура агрочернозема, °С						Среднее
	2023		2024		2025		
	Хср	Сv, %	Хср	Сv, %	Хср	Сv, %	
Контроль	15,8	20	16,9	25	14,6	21	15,8
N30	15,7	20	16,7	25	14,5	20	15,7
N60	15,7	18	16,4	25	14,5	19	15,5
Лигногумат АМ	15,8	19	16,8	26	14,5	19	15,7
N30 + Лигногумат АМ	15,5	19	16,5	25	14,5	20	15,5
N60 + Лигногумат АМ	15,5	19	16,7	26	14,5	20	15,6
Гумат К	15,6	19	16,7	26	14,5	21	15,6
N30 + Гумат К	15,5	20	16,5	25	14,5	21	15,5
N60 + Гумат К	15,5	19	16,7	25	14,6	21	15,6
Среднее	15,6	19	16,7	25	14,5	20	15,6
Т возд., °С	17,5		17,5		13,5		16,2
p ₀₅ А (вариант)	0,029		<0,001		0,699		
p ₀₅ В (срок)	<0,001		<0,001		<0,001		
p ₀₅ АВ (взаимодействие)	0,006		0,008		<0,001		

Динамика запасов продуктивной влаги в 0–20 см слое агрочернозема показывает общую закономерность по годам исследований, заключающуюся в значительном снижении запасов влаги в июльский срок и их возрастании к концу вегетации яровой пшеницы (рис. 2). Наиболее стабильной динамикой запасов продуктивной влаги отличается вегетационный сезон 2024 года ($Cv = 7–13$ %, табл. 3), который отмечен как самый благоприятный по погодным условиям за период проведенных исследований.

Рис. 2. Динамика запасов продуктивной влаги в 0–20 см слое агрочернозема, мм

Засушливые условия второй и третьей декады июля вегетационного сезона 2023 года определяют неудовлетворительные запасы продуктивной влаги в 0–20 см слое почвы (10–19 мм) на всех вариантах опыта. Схожий уровень влагообеспеченности почвы отмечается в период цветения пшеницы в вегетационном сезоне 2025 года (13–15 мм). Несмотря на наличие периодов иссушения почвы и неудовлетворительных запасов продуктивной влаги почвы под посевами яровой пшеницы в целом уровень влагообеспеченности оценивается как удовлетворительный (27–35 мм) (табл. 3).

Таблица 3

Запасы продуктивной влаги в 0–20 см слое агрочернозема (2023–2025 гг.)

Вариант	Запасы продуктивной влаги, мм						Среднее
	2023г.		2024г.		2025г.		
	Хср	Сv, %	Хср	Сv, %	Хср	Сv, %	
Контроль	26,7	21	31,0	13	33,8	18	30,5
N30	27,0	21	31,7	12	33,7	21	30,8
N60	28,5	22	31,4	12	34,4	20	31,4
Лигногумат АМ	26,7	23	32,5	10	35,1	20	31,5
N30 + Лигногумат АМ	30,7	20	32,1	7	35,0	18	32,6
N60 + Лигногумат АМ	31,8	26	32,5	11	34,8	18	33,0
Гумат К	29,8	22	32,4	8	34,4	16	32,2
N30 + Гумат К	30,3	24	30,6	13	32,6	19	31,2
N60 + Гумат К	29,2	25	30,2	10	31,3	18	30,2
Среднее	29,0	23	31,6	11	33,9	19	31,5
p ₀₅ A (вариант)	<0,001		0,155		<0,001		
p ₀₅ B (срок)	<0,001		<0,001		<0,001		
p ₀₅ AB (взаимодействие)	0,002		0,033		0,028		

Применяемые в опыте удобрения по-разному влияют на запасы продуктивной влаги в агрочерноземе, что обусловлено существенными различиями в погодных условиях вегетационных сезонов. В засушливом 2023 году применение удобрений позволяет сохранить запасы влаги на 0,3–5,1 мм относительно контроля, кроме варианта с применением Лигногумата АМ по неудобренному фону, который не отличается от контрольного. В избыточно влажный 2025 год гуминовое удобрение Лигногумат АМ, применяемое на неудобренном фоне и совместно с аммиачной селитрой в дозе N30 и N60 определяет максимальное сохранение влаги в почве (35 мм). Подобная закономерность наблюдается и в вегетационном сезоне 2024 года, но является статистически недостоверной ($p = 0,155$). Незначительное повышение запасов продуктивной влаги (на 0,3–0,7 мм) под влиянием минеральных удобрений получено в исследованиях В.И. Лазарева и О.В. Никитиной [13]. Н.Л. Кураченко и А.В. Шарапатовой [14] доказано, что эффективность применения гуминовых удобрений на посевах яровой пшеницы определялась погодными условиями. В условиях хорошей влагообеспеченности вегетационных сезонов получена максимальная прибавка зерна яровой пшеницы при применении применения гуминового удобрения на фоне комплексной защиты яровой пшеницы.

Гуминовое удобрение Лигногумат АМ, применяемое в технологии возделывания яровой пшеницы в чистом виде и при его сочетании с азотным удобрением в дозе N30 и N60 обеспечивает более экономное расходование запасов влаги из корнеобитаемого слоя. На этих вариантах опыта отмечаются максимальные запасы влаги за весь период наблюдений (32–33 мм). Таким образом, подтверждается роль гуминового удобрения Лигногумат АМ как антистрессового буфера, повышающего осмотический потенциал клеток и удержание влаги, а значит и более экономное её расходование из почвы.

Анализ полученных результатов методом главных компонент показывает существенные различия в гидротермическом режиме агрочернозема по годам исследований и вариантам полевого опыта (рис. 3). Наибольшими различиями в характере гидротермического режима почвы характеризуются 2024 и 2025 гг. Промежуточное положение по температуре почвы и запасам продуктивной влаги занимает 2023 год. Общая компактность вариантов опыта, образованная в благоприятный по метеоусловиям вегетационный сезон 2024 года позволяет судить о слабой изменчивости гидротермических показателей агрочернозема. При этом данные точки занимают верхнюю правую часть графика, в целом ассоциированную с оптимальными гидротермическими условиями. В условиях избыточного увлажнения 2025 года выделяются варианты опыта с применением Гумата К по удобренному фону с существенным снижением запасов продуктивной влаги относительно контроля. По всем группам, образуемыми разными годами полевого опыта, к верхнему левому краю графика, который связан с максимальной влагообеспеченностью почвы, приурочены варианты с использованием Лигногумата АМ в технологии возделывания яровой пшеницы.

Согласно рис. 3 наибольшими запасами продуктивной влаги в среднем за три года исследований характеризуются варианты опыта с применением Лигногумата АМ совместно с аммиачной селитрой и Гумата калия по неудобренному фону. Применение Гумата К и азотного удобрения в дозе N60 обуславливает наименьшие запасы доступной влаги. Почву контрольного варианта можно охарактеризовать как относительно низко влагообеспеченную с самыми высокими значениями температуры пахотного слоя в полевого опыта.

Рис. 3. Результаты анализа данных методом главных компонент А – по годам исследований, Б – в среднем за три года (где 1 – Контроль; 2 – N30; 3 – N60; 4 – Лигногумат АМ; 5 – Лигногумат АМ + N30; 6 – Лигногумат АМ + N60; 7 – Гумат К; 8 – Гумат К + N30; 9 – Гумат К + N60)

Выводы. Влияние гуминовых удобрений и аммиачной селитры на гидротермический режим агрочернозема Красноярской лесостепи определяется погодными условиями вегетационных сезонов. Засушливые условия вегетации яровой пшеницы в наибольшей степени определяют действие применяемых в эксперименте удобрений на температуру и запасы продуктивной влаги 0–20 см слоя почвы. Внесение в почву при посеве яровой пшеницы аммиачной селитры в дозе N30 и N60, обработка семян и вегетирующих посевов гуминовыми удобрениями Лигногумат АМ и Гумат К, а

также их совместное применение снижает температуру почвы на 0,1–0,3 °С по сравнению с контролем. Гуминовое удобрение Лигногумат АМ и его сочетание с азотным удобрением дозе N30 и N60 определяет максимальное накопление запасов продуктивной влаги в 0–20 см слое агрочернозема за весь период наблюдений (32–33 мм).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусова, Е. Н. Влияние способов обработки почвы на запасы продуктивной влаги в агрочерноземе Красноярской лесостепи / Е. Н. Белоусова, А. А. Белоусов // *Агрофизика*. – 2023. – № 2. – С. 14-21. – DOI 10.25695/AGRPH.2023.02.03.
2. Линков, Н. А. Изменение водопотребления озимой пшеницы и запасов продуктивной влаги под влиянием севооборотов, способов основной обработки почвы и удобрений / Н. А. Линков, С. А. Линков, А. В. Акинчин, Л. Н. Кузнецова // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*. – 2012. – № 6. – С. 42-45.
3. Котлярова, Е. Г. Показатели водного режима в посевах сои в зависимости от сочетания органических и минеральных удобрений / Е. Г. Котлярова, В. Г. Грицина // *Инновации в АПК: проблемы и перспективы*. – 2021. – № 1(29). – С. 108-116.
4. Canellas, L.P. Chemical properties of humic matter as related to induction of plant lateral roots / L. P. Canellas, L. B. Dobbss, A. L. Oliveira, J. G. Chagas, N. O. Aguiar, V. M. Rumjanek, E. H. Novotny, F. L. Olivares, R. Spaccini, A. Piccolo // *Eur. J. Soil Sci.* – 2012. – Vol. 63. – Pp. 315–324.
5. Мензянова, Н. Г. Дозозависимые эффекты наноразмерных форм гуминовых кислот в гидропонной культуре *Triticumaestivum*: индукция окислительного стресса и увеличение численности пограничных клеток / Н. Г. Мензянова, С. А. Пятинина, А. В. Шабанов // *Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология*. – 2023. – Т. 16, № 1. – С. 64-86.
6. Неверов, А. А. Влияние погодных условий и внекорневой подкормки на водопотребление и продуктивность ячменя в степной зоне Оренбуржья / А. А. Неверов, А. С. Верещагина, Г. И. Бельков // *Животноводство и кормопроизводство*. – 2023. – Т. 106, № 3. – С. 225-238. – DOI 10.33284/2658-3135-106-3-225.
7. Пронько, Н. А. Водопотребление, урожайность и качество лука репчатого в зависимости от применения гуминовых удобрений при капельном поливе в Саратовском Заволжье / Н. А. Пронько, К. В. Корсаков, В. В. Пронько, В. В. Корсак // *Мелиорация и гидротехника*. – 2024. – Т. 14, № 3. – С. 18-30. – DOI 10.31774/2712-9357-2024-14-3-18-30.
8. Старцева, А. А. Влияние биопрепаратов Экстрасол и БисолбиФит на урожай ярового ячменя и коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений на серой лесной тяжелосуглинистой почве / А. А. Старцева, Г. Н. Фадькин, Я. В. Костин // *Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева*. – 2013. – № 4(20). – С. 61-65.
9. Неверов, А. А. Влияние гуминовых препаратов на усвоение элементов минерального питания посевами ячменя / А. А. Неверов, А. С. Верещагина, Р. Ш. Ураскулов // *Животноводство и кормопроизводство*. – 2021. – Т. 104, № 3. – С. 114-126. – DOI 10.33284/2658-3135-104-3-114.
10. Вадюнина, А. Ф. Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 399 с.
11. Казюлин, Л. Ф. Гидротермический режим агрочернозема в условиях применения минеральных и гуминовых удобрений / Л. Ф. Казюлин // *Инновационные тенденции развития Российской науки: Материалы XVII международной научно-практической конференции молодых ученых, Красноярск, 04–06 марта 2024 года*. – Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2024. – С. 37-41.
12. Хорошаев, Д. А. Температурный режим серой лесной почвы под сеяным лугом и чистым паром в полевом эксперименте по имитации почвенных засух / Д. А. Хорошаев, И. Н. Курганова, В. О. Лопес Де Гереню // *Агрофизика*. – 2019. – № 4. – С. 31-38. – DOI 10.25695/AGRPH.2019.04.05.
13. Лазарев, В. И. Влияние элементов технологий возделывания яровой пшеницы на влагообеспеченность посевов в условиях черноземных почв Курской области / В. И. Лазарев, О. В. Никитина // *Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии*. – 2022. – № 9. – С. 21-28
14. Кураченко, Н. Л. Эффективность применения биологического стимулятора "Гипергрин" при возделывании яровой пшеницы в условиях Красноярской лесостепи / Н. Л. Кураченко, А. В. Шаропатова // *Вестник КрасГАУ*. – 2019. – № 12(153). – С. 49-56.

REFERENCES

1. Belousova, E. N. & Belousov, A. A. (2023) The influence of soil cultivation methods on productive moisture reserves in the agrochernozeom of the Krasnoyarsk forest-steppe. *Agrophysics*. 2, 14-21, doi: 10.25695 / AGRPH.2023.02.03. (In Russian)
2. Linkov, N. A., Linkov, S. A., Akinchin, A. V. & Kuznetsova, L. N. (2012) Changes in water consumption of winter wheat and productive moisture reserves under the influence of crop rotations, primary tillage methods and fertilizers. *Vestnik Kurskoi gosudarstvennoi sel'skokhoziaistvennoi akademii = Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy*. 6, 42-45. (In Russian)
3. Kotlyarova, E. G. & Gritsina, V. G. (2021) Water regime indicators in soybean crops depending on the combination of organic and mineral fertilizers. *Innovations in the agro-industrial complex: problems and prospects*. 1(29), 108-116. (In Russian)
4. Canellas, L. P., Dobbss, L. B., Oliveira, A. L., Chagas, J. G., Aguiar, N. O., Rumjanek, V. M., Novotny, E. H., Olivares, F. L., Spaccini, R. & Piccolo, A. (2012) Chemical properties of humic matter as related to the induction of plant lateral roots. *Eur. J. Soil Sci.* 63, 315-324.
5. Menzhanova, N. G., Pyatina, S. A. & Shabanov, A. V. (2023) Dose-dependent effects of nanosized forms of humic acids in hydroponic culture of *Triticum aestivum*: induction of oxidative stress and increase in the number of border cells. *Journal of the Siberian Federal University. Series: Biology*. 1(16), 64-86. (In Russian)
6. Neverov, A. A., Vereshchagina, A. S. & Belkov, G. I. (2023) Influence of weather conditions and foliar feeding on water consumption and productivity of barley in the steppe zone of the Orenburg region. *Animal husbandry and forage production*. 3(106), 225-238. doi: 10.33284/2658-3135-106-3-225. (In Russian)
7. Pronko, N. A., Korsakov, K. V., Pronko, V. V. & Korsak, V. V. (2024) Water consumption, yield and quality of onions depending on the use of humic fertilizers under drip irrigation in the Saratov Trans-Volga region. *Land Reclamation and Hydraulic Engineering*. 3(14), 18-30. doi: 10.31774/2712-9357-2024-14-3-18-30. (In Russian)
8. Startseva, A. A., Fadkin, G. N. & Kostin, Ya. V. (2013) Effect of Extrasol and BisolbiFit biopreparations on spring barley yield and the utilization rate of nutrients from mineral fertilizers on gray forest heavy loamy soil. *Bulletin of the Ryazan State Agrotechnological University named after P.A. Kostychev*. 4 (20), 61-65. (In Russian)
9. Neverov, A. A., Vereshchagina, A. S. & Uraskulov, R. Sh. (2021) Effect of humic preparations on the absorption of mineral nutrition elements by barley crops. *Animal husbandry and forage production*. 3(104), 114-126. doi: 10.33284/2658-3135-104-3-114. (In Russian)
10. Vadyunina, A. F. & Korchagina, Z. A. (1986) *Methods for studying the physical properties of soils.*: Moscow State University Publishing House. 399 p. (In Russian)
11. Kazyulin, L. F. (2024) Hydrothermal regime of agrochernozeom under the application of mineral and humic fertilizers In: *Innovative trends in the development of Russian science: Proceedings of the XVII international scientific and practical conference of young scientists, Krasnoyarsk, 4-6 March 2024, Krasnoyarsk, Russia, Krasnoyarsk KSAU*, pp. 37-41. (In Russian)
12. Khoroshaev, D. A., Kurganova, I. N. & Lopez De Guereñu, V. O. (2019) Temperature regime of gray forest soil under sown meadow and bare fallow in a field experiment to simulate soil droughts. *Agrophysics*. 4, 31-38. doi: 10.25695/AGRPH.2019.04.05. (In Russian)
13. Lazarev, V. I. & Nikitina O. V. (2022) Influence of elements of spring wheat cultivation technologies on moisture supply of crops in chernozeom soils of the Kursk region. *Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy*. 9, 21-28. (In Russian)
14. Kurachenko, N. L. & Sharapova A. V. (2019) Efficiency of using the biological stimulator "Gypergreen" in the cultivation of spring wheat in the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe. *Bulletin of KrasSAU*. 12 (153), 49-56. doi: 10.36718/1819-4036-2019-12-49-56. (In Russian)

HYDROTHERMAL REGIME OF KRASNOYARSK FOREST-STEPPE AGRO-CHERNOZEM SOILS UNDER FERTILIZER APPLICATION

L. F. Kazyulin, N. L. Kurachenko

In a three-year field experiment conducted at the Minderlinskoye training farm of Krasnoyarsk State Agrarian University in the Krasnoyarsk forest-steppe, the effect of humic and mineral nitrogen fertilizers on the hydrothermal regime of the arable layer of agro-chernozeom soils was studied. The aim of the study was to assess

the influence of humic and mineral nitrogen fertilizers on the hydrothermal regime of the arable layer of agro-chnozem soils. It was found that the effect of applied fertilizers on changes in soil temperature and productive moisture reserves was controlled by weather conditions during the growing seasons and was most pronounced in the dry year of 2023. The humic fertilizers Lignohumate AM, Humate K Souffler, and ammonium nitrate, as well as their combination in spring wheat cultivation, resulted in agrochnozem cooling by 0.1–0.3°C relative to the control, on average, over the entire study period. Maximum productive moisture reserves (32–33 mm) were achieved with Lignohumate AM applied alone and with ammonium nitrate added at doses of N30 and N60.

Keywords: typical clay-illuvial agrochnozem, humic fertilizers, ammonium nitrate, soil temperature, productive moisture reserves.

Поступила в редакцию 04.03.2026 г.

Казюлин Лев Федорович

аспирант кафедры почвоведения и агрохимии, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», Красноярск, РФ.

E-mail: levkrsk.99@mail.ru.

ORCID: 0009-0004-6637-1733

SPIN-код: 8799-7760

AuthorID: 1148402

Kazyulin Lev Fedorovich

postgraduate student of the Department of Soil Science and Agrochemistry, Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, RF.

Кураченко Наталья Леонидовна

доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры почвоведения и агрохимии, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», Красноярск, РФ.

E-mail: kurachenko@mail.ru.

ORCID: 0000-0002-1761-4995

SPIN-код: 8849-0135

AuthorID: 89509

Kurachenko Natalia Leonidovna, Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor of the Department of Soil Science and Agrochemistry, Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, RF